

Aplicación de SMED para reducir tiempos de preparación de máquinas CNC en empresa metalmecánica

C. A. S. King Martínez^{1*}, F. Ortiz Flores^{2*}, F. Ortiz López³, M. E. Gurruchaga Rodríguez², J. L. Hernández Mortera²

¹Alumno MII, División de estudios de posgrado e investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México.

²División de estudios de posgrado e investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México.

³Logística, Crown Envases México. Avenida Oriente 107, número 114, col. Bondonjito, C.P. 07850 Gustavo A. Madero, CDMX, México.

^{1*} King_cb9@hotmail.com ^{2*} fer.ort.f@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente artículo presenta la aplicación de la técnica SMED para reducir los tiempos de preparación de máquinas CNC en el área de maquinado de una empresa metalmecánica. Se optó por el uso de la técnica SMED debido a que es una de las técnicas para reducir tiempos de preparación, además de ser una técnica altamente validada, de rápida implementación y efectiva con la mayoría de las máquinas industriales. Con base en la implementación de la técnica SMED se definió un indicador de desempeño: tiempo de preparación de las máquinas CNC; y se determinaron causas que lo afectaban, con la finalidad de disminuirlo. Con la aplicación de la técnica SMED, método por puntos, diagrama de afinidad, lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa y el estudio de tiempos, se logró una reducción mayor al 50% del tiempo de preparación de máquinas CNC. Reducción validada mediante una prueba de hipótesis.

Palabras clave: SMED, CNC, maquinado, prueba de hipótesis.

Abstract

This article presents the application of the SMED technique to reduce the preparation times of CNC machines in the machining area of a metalworking company. The use of the SMED technique was chosen because it is one of the techniques to reduce preparation times, in addition to being a highly validated technique, quick to implement and effective with most industrial machines. Based on the implementation of the SMED technique, a performance indicator was defined: preparation time of the CNC machines; and the causes that affect it were determined, to reduce it. With the application of the SMED technique, point method, affinity diagram, brainstorming, Ishikawa diagram and time study, a reduction of more than 50% of the preparation time of CNC machines will be modified. Reduction validated through a hypothesis test.

Key words: SMED, CNC, machining, hypothesis test.

Introducción

La permanencia en el mercado para las empresas manufactureras ha sido un gran desafío, ya que la competitividad se vuelve cada vez más grande e importante, debido a la aceleración del cambio tecnológico y a la apertura de nuevos mercados [1], al igual que a la cambiante demanda por parte del cliente; por lo tanto, las empresas se han visto en la necesidad de mejorar sus procesos productivos continuamente, ya que mantenerse en un mundo competitivo depende en gran parte de tener una elevada eficiencia y productividad [1].

En los procesos productivos la reducción de los tiempos de cambios de utillajes es una oportunidad para mejorar [2], lo cual contribuye al logro de permanecer dentro del mercado; optimizando el tiempo para dar respuesta a la

cambiante demanda, lo cual es uno de los factores importantes que, si se logra, de manera correcta, volverá a la empresa un competidor viable y confiable, posicionándola sobre el resto de la competencia.

La empresa metalmecánica de la región de Río Blanco, Veracruz, debido a la demanda cambiante de productos de sus clientes, se ve en la necesidad de optimizar los procesos de preparación de las máquinas, con la finalidad de agilizar la producción y cumplir, en tiempo y forma, con sus pedidos. Una de las técnicas para llevar a cabo la reducción de los tiempos de preparación de las máquinas es *SMED* (*Single Minute Exchange of Die*), ya que es una técnica de rápida implementación, altamente validada y efectiva en las instalaciones industriales y con la mayoría de las máquinas [3]. La técnica *SMED* menciona que el cambio de herramientas y utillajes debe realizarse en menos de 10 minutos [4]; logrando beneficios como el incremento en la velocidad para dar respuesta, disminución de inventarios y aumentando la productividad, al igual que un incremento en la flexibilidad de operación [5].

Esta técnica desarrolla una metodología compuesta por cuatro fases, para lo cual es importante conocer los conceptos de operaciones internas: operaciones que se realizan con la máquina apagada; y operaciones externas: operaciones que se realizan con la máquina encendida [4]; previamente a su aplicación. El objetivo de la técnica *SMED* es reducir el tiempo de preparación de las máquinas empleadas para la fabricación de productos, mediante la optimización de las operaciones realizadas en los cambios de herramientas y utillajes, sin dejar a un lado la calidad de éstos [6]. *SMED* se compone de cuatro [4]: Identificación de operaciones internas y externas, separar las operaciones internas de las externas, convertir las operaciones internas en externas y perfeccionar las operaciones internas y externas.

La implementación de *SMED* se ha llevado a cabo no sólo por herramientas de ingeniería industrial, sino por como son empleadas e interrelacionadas para lograr resultados [7]. *SMED* se ha utilizado en conjunto con varias técnicas de la ingeniería industrial, por ejemplo: con el diagrama de afinidad, ya que éste sirve para clasificar ideas generadas, poder observarlas claramente y visualizar áreas de oportunidad [8]; con la técnica lluvia de ideas porque permite generar ideas acerca de un tema en específico [9]; con el método por puntos, ya que permite seleccionar nuevos proyectos, áreas de oportunidad o ideas, ponderando factores de preferencia para poder tomar una decisión [10]; con el diagrama de Ishikawa porque permite observar la relación que existe entre una característica de calidad y determinar las causas principales que la afectan [11]; con el estudio de tiempos, ya que permite llevar a cabo el registro del tiempo que se invierte en la ejecución de una tarea específica [12], entre otras más.

Metodología para reducir el tiempo de preparación de máquinas

1. Obtener un panorama general de la empresa bajo estudio

Para la obtención de un panorama general de la empresa bajo estudio se realizaron las siguientes actividades:

- Conocer antecedentes de la empresa. Esta actividad, que consistió en revisar documentos y realizar pláticas con el dueño, encargados de áreas productivas y personal administrativo, permitió determinar la ubicación geográfica y estrategia organizacional de la empresa: misión, visión y valores.
- Conocer áreas que conforman a la empresa. En la empresa laboran 30 personas distribuidas en 7 áreas: gerencia, área de contabilidad, área de compras, área de ingeniería y diseño, área de maquinado, área de ensamble y, área de pruebas.

2. Identificar problemáticas y áreas de oportunidad

Para identificar problemáticas y áreas de oportunidad, con base en la percepción de la empresa y trabajadores, se realizó lo siguiente:

- Realizar recorridos con el dueño, para conocer las problemáticas que él considera que existen en su empresa; de aquí se determinó que a él le preocupan las áreas operativas.
- Entablar conversación con personal de las áreas operativas para conocer, bajo su criterio, problemáticas en sus áreas. Esto condujo a las tres áreas de oportunidad que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 Diagrama de afinidad de las problemáticas encontradas en la empresa bajo estudio.

	Áreas de Oportunidad		
	Maquinado	Ensamble	Entregas
Problemáticas Encontradas	* Tiempos altos en la producción de componentes de tableros. * Movimientos excesivos por parte del personal operativo.	* Retrasos en los tiempos de ensamble.	* Retrasos en los tiempos de entrega establecidos.

Tabla 2 Factores relevantes para selección de área de oportunidad.

Factor relevante	Descripción
Interferencia laboral	La mejora en el área de oportunidad no debe interferir con las actividades de dicha área.
Importancia	Que se les dé solución a las problemáticas del área de oportunidad más importante.
Número de problemáticas	Que se seleccione el área de oportunidad con mayor número de problemáticas.
Cooperación de los trabajadores	Contribución y disponibilidad por parte de los trabajadores para las mejoras del área.
Economía	Que la solución a las problemáticas del área sea económica.

3. Seleccionar área de oportunidad

Para definir un área de oportunidad para el desarrollo del proyecto, se realizaron los siguientes pasos:

- Definición de factores, mediante lluvia de ideas, con la participación del dueño de la empresa y personal operativo. El resultado: 10 factores.
- Selección de factores relevantes, para definir área de oportunidad, con base en la experiencia empírica y necesidad de los trabajadores y dueño; la Tabla 2 muestra los 5 factores relevantes seleccionados.
- Selección de área de oportunidad prioritaria, utilizando la técnica del método por puntos, mediante la realización de los siguientes pasos:
 - Asignación de puntaje de 0 a 100 a factores relevantes para determinar su importancia; a mayor puntaje mayor importancia. Estos se colocaron en la columna “Peso” de la Tabla 3.
 - Evaluación de los cinco factores relevantes conforme a las áreas de oportunidad: maquinado, ensamble y entregas; empleando una escala de vocales: A= 4, E= 3, I= 2, O= 1 y U= 0.
 - Selección de área de oportunidad con la mayor puntuación, obtenida de multiplicar el peso por la evaluación de los factores (Tabla 3). Aquí se decidió enfocar los esfuerzos en el área de Maquinado, la cual tuvo una puntuación de 1,685 puntos.

Tabla 3 Método por puntos para selección de área de oportunidad.

VALORACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD					
Fábrica/sector: Confidencial 1		Proyecto: Selección de área de oportunidad		Fecha: 11/03/22	
Ponderación establecida por: Carlos King Acotaciones hechas por: Carlos King Totales por: Carlos King					
FACTORES RELEVANTES	Peso	Evaluación de factores en cada área de oportunidad			COMENTARIOS
		Maquinado	Ensamble	Entregas	
1. Poco tiempo de interferencia en las actividades del área.	100	A	E	E	
		400	300	300	
2. Mayor número de problemáticas.	100	E	I	O	
		300	200	100	
3. Mayor importancia para el dueño y la empresa.	95	E	O	A	
		285	95	380	
4. Beneficio económico.	90	A	I	O	
		360	180	90	
5. Disposición para colaborar por parte del personal.	85	A	I	I	
		340	170	170	
TOTALES		1,685	945	1,040	

3. Definición de indicador de desempeño

Con base en las opiniones de los empleados y dueño de la empresa se realizó el diagrama de Ishikawa de la Figura 1, para determinar causas que afecten los tiempos grandes de preparación en el área de oportunidad seleccionada: área de maquinado. Con este diagrama se determinó que esta área no tiene un proceso de maquinado estandarizado, por lo tanto, ocasiona que la entrega de componentes a otras áreas de la empresa y de pedidos a los clientes se realice fuera de la fecha prometida, los tiempos de maquinado sean mayores, las máquinas CNC no se utilicen adecuadamente y que se tenga una afectación económica. Como esta problemática se ve afectada por varias causas, que el dueño quiere mejorar, se determinó que el indicador de desempeño a evaluar fuera el “**Tiempo de preparación de máquinas**”

Figura 1 Diagrama de Ishikawa de tiempos grandes de preparación de máquinas.

6. Implementación de la técnica SMED

Para reducir los tiempos de preparación de las máquinas CNC se aplicaron las cuatro fases de la técnica SMED:

- Fase preliminar: Identificación de operaciones internas y externas
 - En el desarrollo de la primera fase de la técnica SMED se realizó lo siguiente:
 - se obtuvo un listado de las operaciones de preparación que el personal operativo realiza en la preparación de las máquinas CNC.
 - se realizó un diagrama de flujo de proceso para mostrar los tiempos de duración de cada una de las actividades, así como el tipo de actividad: operación, transporte, inspección, almacenamiento y demora (Tabla 4).
 - Se midió el tiempo que tarda el proceso de preparación actual mediante los siguientes pasos:
 - Toma de tiempos preliminar. Para los tiempos de preparación de las máquinas CNC se contemplaron seis ciclos con el objetivo de obtener una muestra (Tabla 5).

Tabla 4 Diagrama de flujo, **parcial**, de proceso de preparación de máquinas CNC.

Diagrama de flujo de proceso de preparación de máquinas CNC							
Actividad: Montado, desmontado, traslado y verificado.							
Resumen Presente			Datos				
●	Operaciones	20	Página: 1 de 1				
■	Transporte	6	Enfoque: Actual.				
→	Inspección	10	Empresa: Confidencial 1.				
⬇	Demoras	0	Área: Maquinado CNC.				
⬇	Almacenamiento	1	Tipo diagrama: Operación.				
Tiempo total= 73.17 minutos			Elaboró: C.A.S.K.M.				
			Fecha: 27/06/22				
No.	Actividad	Símbolo					Tiempo (minutos)
		Oper.	Inspecc.	Transp.	Demor.	Almac.	
1	Desmonta la última pieza maquinada.	●	→	⬇			0.47
2	Traslada la pieza a mesa de producto terminado.	■		→			0.7
3	Regresa al centro de maquinado.	●	→	⬇			0.49
35	Desmonta la pieza maquinada.	●	→	⬇			0.55
36	Traslada la pieza terminada a mesa de piezas terminadas.	■		→			0.43
37	Almacena la pieza terminada.	⬇					0.16
Total		20	6	10	0	1	73.17

Tabla 5 Toma de tiempos, **parcial**, e Identificación de operaciones internas y externas, **parcial** de preparación para la preparación de máquinas CNC.

No.	Actividad	Ciclos (Tiempo en minutos)						Tiempo promedio (min)	Tipo de operación	Tiempo (seg)	Porcentaje de contribución		
		1	2	3	4	5	6						
1	Desmonta la última pieza maquinada.	0.63	0.79	0.67	0.49	0.19	0.14	0.39	0.47	Interna	28.29	0.64	
2	Traslada la pieza a mesa de producto terminado.	0.17	0.34	0.74	1.02	1.14	0.75	0.77	0.70	Interna	42.26	0.96	
.	
36	Traslada la pieza terminada a mesa de piezas terminadas.	0.21	0.19	0.31	0.29	0.71	0.75	0.55	0.43	Interna	25.80	0.59	
37	Almacena la pieza terminada.	0.13	0.22	0.11	0.28	0.09	0.07	0.24	0.16	Interna	9.77	0.22	
Tiempo Total (min)= x		72.70	74.50	83.46	74.40	69.02	70.97	$\sum x = 445.05$	67.12	73.17		4,390.03	4,390.03
x^2		5285.29	5550.25	6965.57	5535.36	4763.76	5036.74	$\sum x^2 = 33,136.97$					

- Cálculo del número de ciclos óptimos con la finalidad de dar validez estadística, para máquinas CNC, realizando las siguientes actividades:
- Se calculó el número de ciclos óptimos mediante el método estadístico por fórmula directa (Ecuación 1). Los datos se tomaron de la tabla 5.

$$n = \left[\frac{40\sqrt{n' \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x} \right]^2 = \left[\frac{40\sqrt{(6)(33,136.97) - (445.05)^2}}{(445.05)} \right]^2 = 6.077 \approx 7 \text{ ciclos} \dots\dots\dots (1)$$

Donde:

- n= Tamaño de la muestra a obtener.
- n'= Número de observaciones del estudio preliminar.
- ∑= Sumatoria de valores.
- 40= Es una constante.

- Fase 2: Conversión de operaciones de preparación internas en externas
 En el desarrollo de la segunda fase de la técnica *SMED*, en compañía del personal operativo, se llevaron a cabo las siguientes actividades para convertir las operaciones internas en externas:
 - Analizar operaciones internas. El análisis se realizó con base en el tiempo de ejecución de las operaciones de preparación internas y con base en su proceso de ejecución. Las operaciones 19 y 20 presentaron potencial para ser convertidas en operaciones externas, las cuales se presentan en la Tabla 8, en donde se presenta una pequeña descripción de la situación actual de cada una, la mejora para esta operación y el resultado obtenido.
 - Clasificar operaciones internas y externas, así como la secuencia en la que deben ser realizadas; el resultado se muestra en la Tabla 9.

Tabla 8 Operaciones con potencial para ser convertidas en operaciones externas

Operaciones para convertir en operaciones de preparación externas			
Operación	Actual	Mejora	Resultado
19. Montado de herramientas y boquillas a los holders.	La operación 19 presenta un tiempo de ejecución de 15.29 minutos, siendo la operación interna con tiempo más alto. De acuerdo con el operador, para llevar a cabo esta operación se deben desmontar los holders del carrusel de la máquina CNC, los cuales fueron utilizados en el maquinado del pedido anterior. Posteriormente al desmontado, se llevan a la parte trasera de la máquina y se montan las herramientas y boquillas a los holders para ser utilizadas.	Se encontraron holders, boquillas y herramientas de corte, que no se utilizaban, de esta manera se habilitó un juego extra de holders con sus respectivas boquillas y herramientas de corte para ser montados antes del desmonte de la pieza del pedido anterior.	Se logró un ahorro de tiempo para realizar externamente la operación 19, mediante la habilitación de holders con sus respectivas boquillas y herramientas de corte.
20. Lleva los holders con herramientas a la parte frontal del centro de maquinado.	La operación 20 presenta un tiempo de ejecución de 2.01 minutos, a pesar de no presentar un tiempo de ejecución alto, esta operación es dependiente de la operación 19, puesto que una vez que se montan las boquillas y herramientas de corte en los holders se deben llevar a la parte frontal de la máquina CNC y así montarlos en el carrusel de ésta.	La operación 20 se vio afectada debido a que tiene dependencia de la operación 19, además es consecutiva en la secuencia para ser realizada, por esta razón se convirtió en operación de preparación externa.	De la misma manera que la operación 19, al convertir en operación de preparación la operación 20, se logró un ahorro de tiempo en el tiempo de preparación de las máquinas CNC.

Tabla 9 Clasificación parcial, actualizada, de operaciones internas y externas después de la conversión de operaciones internas a externas.

Operaciones de preparación clasificadas			
Internas		Externas	
Oper.	Concepto	Oper.	Concepto
1	Desmonta la última pieza maquinada.	5	Analiza la pieza a maquinar.
2	Traslada la pieza a mesa de producto terminado	7	Busca las calzas de soporte para prensa del centro de maquinado.
3	Regresa al centro de maquinado.	12	Busca accesorios de tope para referenciar el (0,0) de la pieza.
4	Limpia el interior del centro de maquinado.	13	Arma el tope.
.	.	.	.
9	Va a la mesa de trabajo y toma la pieza a maquinar.	18	Traslada las herramientas y holders a la parte de atrás del centro de maquinado.
10	Regresa a centro de maquinado con la pieza a maquinar.	19	Montado de herramientas y boquillas a los holders.
11	Coloca y sujeta la pieza en prensa del centro de maquinado.	20	Lleva los holders con herramientas a la parte frontal del centro de maquinado.
15	Coloca el tope en la mesa del centro de maquinado.	22	Va a escritorio de diseño.

- Fase 3: Mejoramiento de operaciones de preparación
 En el desarrollo de la última fase de la técnica *SMED*, para llevar a cabo la estandarización del nuevo proceso de preparación de las máquinas CNC, se realizaron las siguientes tres actividades:
 - Analizar operaciones internas y externas con la finalidad detectar alguna operación que pueda ser mejorada para ejecutarla de manera fácil y rápida. Con el análisis se determinó que la operación 11 presentó potencial para mejorar su proceso de ejecución, la cual consta de sujetar los bloques de materia prima a una placa con barrenos y posteriormente sujetarla a la prensa de la máquina CNC. Para mejorar y agilizar el proceso de ejecución de esta operación, se propuso lo siguiente:
 - Colocación de un par de placas de sujeción extras para la sujeción de bloques de materia prima.
 - Trabajo en paralelo en la sujeción de los bloques de materia prima a la placa de sujeción.

- Trabajo en paralelo para sujetar la placa de sujeción en la prensa de la máquina CNC.
- Realizar propuesta para almacenamiento de herramientas, utillajes y accesorios requeridos para preparación de máquinas CNC, mediante la implementación de una caja de herramientas específica para éstos, con ubicación próxima a las máquinas CNC para agilizar el acceso a éstos.
- Capacitar al personal con el nuevo proceso de preparación mediante las siguientes actividades:
 - Elaborar diagrama de flujo del nuevo proceso de preparación. En la realización de este diagrama de flujo (Tabla 10) se contempló el orden de las operaciones de preparación determinado en la fase 2 de la técnica *SMED*.
 - Elaborar lista de verificación final de operaciones (Tabla 11) de preparación interna y externas considerando la secuencia de ejecución actualizada, así como las conversiones de operaciones internas a externas.
 - Elaborar lista de verificación final de herramientas y utillajes requeridos. Esta se muestra en la Tabla 12. Esta lista se desarrolló en la fase 1.

Tabla 10 Diagrama de flujo, **parcial**, del proceso propuesto de preparación de máquinas CNC.

Diagrama de flujo de proceso de preparación de máquinas CNC								
Actividad: Montado, desmontado, traslado y verificado.								
Resumen Presente			Datos					
Actividades	No.	Página: 1 de 1						
Operaciones	20	Enfoque: Propuesto.						
Transporte	6	Empresa: Confidencial 1.						
Inspección	10	Área: Maquinado CNC.						
Demoras	0	Tipo diagrama: Operación.						
Almacenamiento	1	Elaboró: C.A.S.K.M.						
Tiempo total=		Fecha: 01/08/22						
No.	Actividad	Oper.	Inspecc.	Transp.	Demor.	Almac.	Tiempo (minutos)	Observaciones
1	Analiza la pieza a maquinar.	●	●	●	●	●		Se realizan antes de hacer el cambio de pieza a maquinar
2	Busca las calzas de soporte para prensa del centro de maquinado.	●	●	●	●	●		
3	Busca accesorios de tope para referenciar el (0,0) de la pieza.	●	●	●	●	●		
35	Desmonta la pieza maquinada.	●	●	●	●	●		
36	Traslada la pieza terminada a mesa de piezas terminadas.	●	●	●	●	●		
37	Almacena la pieza terminada.	●	●	●	●	●		
Total		20	6	10	0	1		

Tabla 11 Lista de verificación, **parcial**, final de operaciones de preparación de máquinas CNC.

Lista de verificación de ejecución de operaciones de preparación de máquinas CNC						
Ejecutó:		Responsable de área:			Fecha:	
Secuencia a realizar	Operaciones externas	¿Operación ejecutada?		Operaciones internas	¿Operación ejecutada?	
1	Analiza la pieza a maquinar.	Sí	No			
.	.	.	.			
12	Regresa al centro de maquinado.	Sí	No			
13				Desmonta la última pieza maquinada.	.	.
				.	.	.
				.	.	.
37				Almacena la pieza terminada.	Sí	No

Tabla 12 Lista de verificación final de herramientas y utillajes requeridos para preparación de máquinas CNC.

Lista de verificación de herramientas y utillajes requeridos para preparación de máquinas CNC			
Ejecutó:		Fecha:	
Responsable de área:			
Nota: es importante que todo el equipo, herramientas, utillajes y accesorios se encuentren en óptimas condiciones para su uso seguro.			
Herramientales requeridos		¿Está disponible para ser usado?	
Descripción	Cantidad	Sí	No
Fresa esférica de 12 milímetros.	1	.	.
.	.	.	.
Fresa estándar de 3/4 pulgada.	1	.	.
Utillajes y accesorios requeridos		¿Está disponible para ser usado?	
Descripción	Cantidad	Sí	No
Boquillas para holders.	13	.	.
.	.	.	.
Vernier.	1	.	.

7. Medición de tiempo del nuevo proceso preparación de máquinas CNC de barrenado y fresado

Una vez terminada la implementación de las cuatro fases de la técnica *SMED*, se llevó a cabo la medición del tiempo de preparación del proceso nuevo de preparación de máquinas CNC, la cual se realizó mediante el mismo

procedimiento que la medición de tiempos del proceso actual. Los tiempos tomados, así como el tiempo promedio total de preparación, se presentan en la Tabla 13.

Tabla 13 Toma de tiempos del proceso nuevo de preparación de máquinas.

Tipo	No.	Actividad	Ciclos (Tiempo en minutos)							Tiempo promedio (minutos)
			1	2	3	4	5	6	7	
E	1	Analiza la pieza a maquinarse.	3.32	4.55	4.33	3.28	4.20	4.68	3.12	3.93
E	2	Busca las calzas de soporte para prensa del centro de maquinado.	4.78	4.11	3.88	3.29	3.12	2.84	3.25	3.61
E	3	Busca accesorios de tope para referenciar el (0,0) de la pieza.	4.68	3.98	4.77	4.05	4.42	4.44	3.97	4.33
.
I	35	Desmonta la pieza maquinada.	0.41	0.61	0.51	0.66	0.46	0.69	0.61	0.56
I	36	Traslada la pieza terminada a mesa de piezas terminadas.	0.17	0.22	0.33	0.27	0.45	0.23	0.38	0.29
I	37	Almacena la pieza terminada.	0.12	0.22	0.14	0.26	0.22	0.39	0.37	0.25
Tiempo Total (min)			27.02	30.58	35.17	28.44	37.71	30.98	33.58	31.93

Posteriormente a la toma de tiempos del proceso nuevo de preparación de máquinas CNC, se determinó el tiempo promedio ahorrado en la preparación de las máquinas, el cual fue de **41.18 minutos** (Tabla 14). Por lo tanto, el tiempo total de preparación de las máquinas CNC fue de **31.93 minutos** (Tabla 15).

Tabla 14 Tiempo promedio ahorrado antes de apagar la máquina para preparación.

No.	Operaciones antes de parar la máquina para preparación	Tiempo promedio (minutos)
1	Analiza la pieza a maquinarse.	3.93
2	Busca las calzas de soporte para prensa del centro de maquinado.	3.61
3	Busca accesorios de tope para referenciar el (0,0) de la pieza.	4.33
4	Arma el tope.	1.94
5	Lleva el tope al centro de maquinado.	0.89
6	Busca las herramientas en estante de herramientas y equipo.	5.05
7	Traslada las herramientas y holders a la parte de atrás del centro de maquinado.	2.05
8	Montado de herramientas y boquillas a los holders.	15.11
9	Lleva los holders con herramientas a la parte frontal del centro de maquinado.	1.27
10	Va a escritorio de diseño.	0.47
11	Copia el programa de control numérico (CN) en memoria USB.	2.32
12	Regresa al centro de maquinado.	0.22
Tiempo promedio ahorrado		41.18

Tabla 15 Tiempo promedio total, parcial, de preparación de máquina CNC.

No.	Operaciones después de parar la máquina para preparación	Tiempo promedio (minutos)
13	Desmonta la última pieza maquinada.	0.49
14	Traslada la pieza a mesa de producto terminado	0.52
.	.	.
.	.	.
36	Traslada la pieza terminada a mesa de piezas terminadas.	0.29
37	Almacena la pieza terminada.	0.25
Tiempo promedio ahorrado		31.93

8. Validar resultados obtenidos con la realización de una prueba de hipótesis

Para validar los resultados obtenidos se realizó una prueba de hipótesis con comparación de medias, los siguientes pasos describen el procedimiento para realizarla:

- Concentrar tiempos de preparación del proceso actual y nuevo en la Tabla 16.
- Obtener tiempo total promedio de los procesos de preparación. Éstos se muestran en la Tabla 16.
- Calcular desviaciones estándar para cada uno de los procesos. Éstas se muestran en la Tabla 16.
- Calcular la desviación estándar combinada (S_p) con la Ec. 2.

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}} = \sqrt{\frac{(7-1)(5.29)^2 + (7-1)(3.78)^2}{7+7-2}} = 4.59 \dots \dots \dots (2)$$

Tabla 16 Concentrado de tiempos promedio de proceso de preparación actual y propuesto.

Tiempos de preparación, en minutos, del proceso actual y propuesto									
Proceso de preparación	Ciclo							Promedio \bar{x}	Desv. Est. S
	1	2	3	4	5	6	7		
Actual	72.70	74.50	83.46	74.40	69.02	70.97	67.12	73.17	5.29
Nuevo	27.02	30.58	35.17	28.44	37.71	30.98	33.58	31.93	3.78

- Plantear hipótesis nula y alternativa. $H_0 = \mu_1 = \mu_2$; *Hipotesis nula*

$$H_1 = \mu_1 > \mu_2; \text{Hipotesis alternativa}$$

- Establecer nivel de significancia en un nivel de confianza del 95% ($1 - \alpha = 0.95$).
- Obtener región crítica o región de rechazo para H_0 porque ésta representa el límite de aceptación o rechazo de la hipótesis nula, mediante la Ec. 3:

$$t_{\alpha, n_1 + n_2 - 2} = t_{0.05, (7 + 7 - 2)} = t_{0.05, (12)} \dots \dots \dots (3)$$

- Obtener el valor de t de la tabla de la distribución t de student, con un nivel de confianza del 95% y con 12 grados de libertad: $t_{0.05, (12)} = 1.782$
- Calcular el valor del estadístico de prueba mediante la sustitución de los valores en la Ec. 4:

$$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{73.17 - 31.93}{4.59 \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{7}}} = 16.80 \dots \dots \dots (4)$$

- Comparación de resultados de la siguiente manera:

$$t_0 > t_{\alpha, n_1 + n_2 - 2} \dots \dots \dots (5)$$

$$16.8 > 1.782$$

De acuerdo con la comparación ($16.8 > 1.782$) se determinó que t_0 se encuentra en la región de rechazo; por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza, aceptando la hipótesis alternativa, la cual estipula que el tiempo promedio total de preparación del proceso actual es mas grande que el tiempo promedio de preparación del proceso nuevo; logrando una mejora en los tiempos de preparación de las máquinas CNC.

Conclusiones

La correcta aplicación de la técnica *SMED* y el trabajo en conjunto de otras técnicas y métodos, permitió lograr una reducción en el tiempo de preparación, pasando de 73.17 minutos a sólo **31.93 minutos**, logrando un ahorro de tiempo de **41.24 minutos**. En resumen, se logró optimizar el tiempo de preparación de las máquinas CNC de la empresa metalmeccánica, permitiendo tener mayor disponibilidad de tiempo para maquinar más piezas de pedidos por la clientela.

Referencias

[1] N. Labarca. (2008) Competitividad en el sector metalmeccánico del estado de Zulia. *Formación Gerencial*. 51-69.

[2] F. A. Rojas de Silva Glz and F. Ortiz Flores. (2015) Aplicación de SMED y CAD para mejorar el tiempo de cambio de moldes y utillajes en la máquina T9013-P1. *Revista de la Ingeniería Industrial*. 71-88.

[3] F. Rojas, "Integración de SMED y CAD para mejorar el tiempo de cambio de moldes y utillajes en la maquina T9013-P1," Tesis de Maestría, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba Orizaba, Ver., 2012.

[4] S. Shingo and A. Robinson, *Modern approaches to manufacturing improvement: The Shingo System*, Primera ed. Portland, Oregon.: Productivity Press, 1990.

[5] F. Ortiz Flores *et al.*, "Aplicación de SMED para reducir tiempos de preparación en una empresa metalmeccánica," *Seventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI'2009)*, pp. 1-9, June 2-5 2009.

- [6] A. Lobos Pérez, V. Sánchez Vázquez, and J. C. Raymundo Villarreal, "Mejora de la productividad a través de SMED en una empresa manufacturera de café," *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*, vol. 5, pp. 481-488, 2017.
- [7] K. Calderón Tobar and Y. Itoi Cortés, "Aplicación de la metodología SMED a línea de producción de envase de productos de cosméticos en Henkel Colombia S.A.S.," Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Bogotá D.C., 2016.
- [8] D. Besterfield, "Control de calidad," Pearson, Ed., 2009.
- [9] R. S. Winter, "Manual de trabajo en equipo," E. D. d. Santos, Ed., 2000, pp. 19-22.
- [10] G. Baca Urbina, "Evaluación de proyectos," M. Hill, Ed., 2013.
- [11] A. Galgano, *Los siete instrumentos de la calidad total*. Madrid, España: Díaz de Santos, 1995.
- [12] G. Kanawaty, *Introducción al estudio del trabajo*, Cuarta edición ed. Limusa México, 2005.